

MAMLAKATIMIZDA VA XORIJDA MAKTABGACHA TA'LIM
YO'NALISHIDA OLIB BORILAYOTGAN ILMIY-TADQIQOT ISHLARI

Mahmudova Hilola O'ktam qizi
Guliston davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida va bir qator xorij mamlakatlarida maktabgacha ta'lim tizimida olib borilayotgan o'zgarishlar va ushbu o'zgarishlarning kutilayotgan natijalari, O'zbekiston Respublikasida Prizedentimiz tomonidan maktabgacha ta'limga qaratilayotgan e'tibor smarasi o'tgan davrda va hozirgi kunda maktabgacha ta'lim sifatidagi o'zgarishlar, ilmiy-tadqiqot ishlari va ularning natijalari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Innovatsion g'oyalar, pedagogik mahorat, Buyuk Britaniya texnologiyasi, Xitoy mamlakati texnologiyasi, Yapon texnologiyasi, Janubiy Koreya texnologiyasi.

Bugungi kunda yangi O'zbekistonning barcha jabhalarida keng kolamli o'zgarishlar bo'lib o'tmoqda. Ushbu sohalardan biri maktabgacha ta'lim sohasidir. Ushbu sohada hozirda yangi pedagogik texnologiyalardan va innovatsion g'oyalardan foyalangan holda o'zgarishlar bo'lib o'tmoqda. Bo'layotgan o'zgarishlarning avvalo maktabgacha ta'lim sohasida bo'layotganligi ushbu sohaning saviyasini oshishiga va pedagoglar uchun ko'p imkoniyatlarning yaratilishiga sabab bo'ladi. Hozirgi globalashu zamonida maktabgacha ta'lim sohasi ham o'zining rivojlanayotganligi bilan ajralib turadi. Buning zamirida barcha joylarda shu jumladan: chekka ovul, qushloqlar va sharharlarda ham keng ko'lamlil o'zgarish ishlari olib borilmoqda. Chekka chekka qishloqlarda ham maktabgacha ta'lim muassasalarini quriah ularning qamrovini oshirish maqsadida esa davlat-xususiy sherikchilik yo'nalishida ko'plab maktabgacha ta'lim muassasalari bunyod bo'lmoqda. Juda qisqa vaqt ichida maktabgacha ta'limga bolalar qamrovi 4 barobarga oshganligi esa buning isbotidir. Maktabgacha ta'limga qamrov ko'rsatkichi juda past

ko'rsatkichda bo'lgan va endilikda ushbu ko'rsatkichni 98%ga yetkazish asosiy maqsad qilib qo'yilgan va ushbu sohadagi o'zgarishlarning naqadar samaradorlik bilan amalga olirilayotganligining isbotidir.

O'zbekistonda olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra maktabgacha ta'lim muassasari bolalarni nutqiy, psixo-fiziologik, jismoniy matematik va shu kabi bola kompetensiyasini rivojlanishiga yordam beradigan turli jabhalarda bolalar rivojlanishi uchun sharoit yaratib bera olamayotganligi ko'zda tutilgan. Buning o'rniga maktabgacha ta'lim muassasalari bolalarni ota-onalari ishda bo'lgan davrida ushlab turadigan maskanga aylanib qolganligi juda achinarli holatdir. Ushbu holat yuzasidan hozirda koplav qaror va farmoishlar davlat, nodavlat va xususiy-sherikchilik maktabgacha ta'lim muassasalarini tubdan takomillashtirish ularni isloh qilishga doir bir qancha farmoish va qarorlar ishlab chiqilmoqda. Ushbu qarorlar chet mamlakatlari va o'zimizning urf-odatlarimiz uyg'unligida amalga oshmoqda.

Hozirda nafaqat O'zbekistonda balkim barcha xorij mamlakatlarida ham ushbu sohada koplav o'zgarishlar kuzatilmoqda. Shular jumalsiga Buyuk Britaniya ta'lim tizimini ko'rib chiqadiga bo'lsak ushbu sohada bolalar 2 yoshdan boshlab to 5 yoshgacha maktabgacha ta'lim muassasalariga safarbar qilinadilar. Ushbu ta'lim muassasasidagi bolalar o'qish, yozish va hisob-kitob malakalarini o'zida shakillantiradilar. Ushbu maktabgacha ta'lim muassasalaridagi asosiy e'tibor bolalarning intizomi va tartibiga qaratilganligidadir. Ushbu bog'chalarga bolalarni berish majburiy emas balkim ota-onalarning hohish istagiga ko'ra amalga oshiriladi. Bolalar bo'g'chalari uchun davlat tomonidan haftasiga faqat 15 soatigina moliyalashtiriladi holos qolgan qismini esa ota-onalarning o'zlarining zimmasiga yuklatiladi. Ushbu mamlakatda faqat maktab ta'limi majburiy etib joriy qilingandir. Maktab yoshi esa 5 yoshdan to 18 yoshgacha bo'lgan bolalarni o'z ichiga qamrab oladi. Hozirgi tadqiqotlarga qaraganda Britaniya ta'limi o'z sifatini yoqotmoqda hususan Britaniya maktab bitiruvchilarining reyting darajasi pastga qarab tushayotganligining guvohi bo'lishimiz mumkin. Lekin tizimdagi intizom va talabchanlik ularning o'z o'rinlarini osonlik bilan bermasligidan dalolat beradi. Hususan Buyuk Britaniya o'zining ta'lim tizimidagi ilg'orligi bilan oldingi

davrlardan ham hammamizga ma'lum undagi Oxford Universiteti o'zining intizom darajasining yuqoriligi va undagi ingliz tilining o'qitilishi nafaqat zamon bn hamnafas holda balkim zamondan ancha ilgarilab ham ketgan.Ulardagi iltifotlilik tabiati o'zining va o'zgalarning ananalarini hurmat qilish qobilyati esa ulardagi ta'lim tizimini yanada mustahkam bo'lishiga imkon yaratadi.Britanyada ta'lim tizimi 2 sektorga ajralgan holda amalga oshiriladi.Ularning birinchisi davlat sektorlari bolib ,ta'lim davlat tomonidan qoplab beriladi.Ushbu sektor asosan Angliya;Shimoliy Irlandiya va Uelsda kuzatiladi.Ikkinchi sektor esa pullik ta'lim bo'lib ,bunda o'qish o'quvchilarning o'zlari tomonidan qoplab beriladi.Ushbu holat esa Shotlandiyada yo'lga qo'yilgan.

Hozirda bir qator mamlakatlarning ta'lim texnologiyalari o'rganib chiqilmoqda va shular qatorida Koreya texnologiyasi,Yaponiya va Xitoy texnologiyalari ham o'zining samaradorligi bilan ajralib turadi.Ushbu mamlakatlarning o'ziga hos sifatlaridan andoza olgan holda o'z milliyligimizga uyg'un holda ta'lim sifatini oshirish bizning eng oliy maqsadimiz hisoblanadi.

Ushbu ta'lim tizimlaridan Yaponiya ta'limi o'zining xalq urf-odatlariga tayanganligi va ushbu ta'lim turida intizom yuqori o'rinni egallashi ushbu tizimni samarasini kafolatlaydi.

Xitoy texnologiyasi esa o'zining innavatsion g'oya va yondashuvlari bilan ajralib turadi.Ular orqali kelajak avloda yuqori samarali va oson usullar yordamida ta'lim berish mumkinligini ta'kidlashimiz zarur.

Xulosa qilib aytganda har bir mamlakatda hozirgi kunda keng ko'lamdagi izlanishlar va ilmiy anjumanlar bo'lib o'tmoqda.Bularning negizida esa yosh avlodga yuqori samarali bilim berish,ularni ilg'or texnologiyalar yordamida o'qitish yotadi.Shu sabali ham bugungi kunda maktabgacha ta'lim sohasida koplav o'zgarishlar bo'lib o'tmoqda.Bularning barchasi biz pedagoglar uchun yengillik va kelajak avlod uchun esa malakali kadr va yetuk mutahassis bo'lish imkoniyatini yaratadi.

Adabiyotlar.

1. I.A.Karimov "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch"
2. "Maktabgacha pedagogika" F.R.Qodirova.Sh.Q.Toshpulatova.
3. "Zamonaviy pedagogikaning dolzarb muammolari" ilmiya maqolalar to'plami.Toshkent 2018y
4. N.P.Sakulina «Bolalar bog'chasida rasm, applikasiya va loy bilan ishlash». M. «Prosvesheniye»1993.
5. N.P. Kosterina. «Uchebnoye risovaniye» M. «Prosvesheniye» 1984.
6. .O.Gusakova. «Applikatsiya v detskom sadu». M. «Prosvesheniye» 1988 .
7. .S.Komarova.«Zanyatiya poIZO deyatelnosti v detskom sadu». «Prosvesheniye».1978.
8. google.uz sayti.